

Binnengekomen boeken

De juridische organisatie van de onderneming

7^e druk

Mr. A.F.M. Dorrestein en dr. R.H. van het Kaar

Uitgever: Kluwer, Deventer

ISBN: 90-600-28-090

Prijs: f 65,00

Nederland wordt harder en leuker

Visies van vooraanstaande ondernemers op de nieuwe eeuw

A. van den Brand en K. Schwartz

Uitgever: Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam

ISBN: 90-5712-078 X

Prijs: f 39,90

Overtuigend Management

Een management model op basis van overreding

J.A. Conger

Uitgever: Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam

ISBN: 90-5712-064 X

Prijs: f 49,90

Worstelen met de demon

Over emoties, irrationaliteit en onbewuste processen in mens en organisatie

M.F.R. Kets de Vries

Uitgever: Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam

ISBN: 90-5712-052-6

Prijs: f 59,90

Lessen in Leiderschap

De management-klassieker

W. Bennis

Uitgever: Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam

ISBN: 90-5712-068-2

Prijs: f 49,90

Zigzag Veranderen

Een antwoord op 103 veelgestelde vragen bij organisatieverandering

M. van der Zijden

Uitgever: Samsom, Alphen aan de Rijn

ISBN: 90-14-06159-5

Prijs: f 45,00

De transparante wereld

Elf communicatieadviezen voor eigentijds ondernemen

R. van Kralingen, I. van der Ouderaa, S. Viegen

Uitgever: Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam

ISBN: 90-5712-069-0

Prijs: f 34,50

Mondiale Economie

Feit en Fictie

S. Brakman en C. van Marrewijk

Uitgever: Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam

ISBN: 90-5712-021-6

Prijs: f 29,90

Developing Eco-management

Accounting: an international perspective

Onderzoeksrapport EIM, Zoetermeer

Pensioen in de loonsfeer

Serie FED Fiscale Brochures

3^e druk

Prof. dr. L.G.M. Stevens

Uitgever: Kluwer, Deventer

ISBN: 90-6002-801-5

Prijs: f 82,50